

МОДЕЛЮВАННЯ ГРИ СУДОКУ: МАТЕМАТИЧНІ ПІДХОДИ, СТРАТЕГІЇ

Сідякіна А.О.,

магістрант кафедри інформаційних технологій

Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

Овчарук І.В.

к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій

Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

SIMULATION OF THE GAME OF SUDOKU: MATHEMATICAL APPROACHES, STRATEGIES

Sidiakina A.,

undergraduate at the department of information technologies,

State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

Ovcharuk I.

associate professor, PhD of technical sciences, associate professor of information technologies department,

State University of Infrastructure and Technology, Kyiv

Анотація

В статті висвітлені деякі математичні підходи та стратегії, що застосовуються для моделювання ігор математичного спрямування. В даному випадку розглянуті методи застосовуються для гри «Судоку» різних рівнів складності.

Abstract

The article highlights some mathematical approaches and strategies used for modeling games of mathematical direction. In this case, the considered methods are used for the game "Sudoku" of different levels of complexity.

Ключові слова: стратегії, комбінаторні задачі, головоломка.

Keywords: strategies, combinatorial problems, puzzle.

В наш час дуже велике поширення набувають ігри математичного спрямування, які розвивають логіку та уважність. Однією з таких ігор є гра «Судоку». Для моделювання таких ігор застосовуються математичні підходи. Класичний варіант судоку – це сітка 9x9, частково заповнена числами від 1 до 9 («записи» задачі, які також називаються «підказками» або «даними»), яку необхідно доповнити числами від 1 до 9 так, щоб у кожному з дев'яти рядків, у кожному з дев'яти стовпців і в кожному з дев'яти непересічних блоків суміжних комірок розміром 3x3 виконувалась така властивість:

- кожне з цих чисел зустрічається не більше одного разу.

Хоча ця визначальна властивість може бути замінена будь-якою з наступних двох, які еквівалентні їй:

- кожне з цих чисел зустрічається принаймні один раз,
- кожне з цих чисел зустрічається рівно один раз.

							1	2
				3	5			
			6				7	
7						3		
			4			8		
1								
			1	2				
	8						4	
	5					6		

6	7	3	8	9	4	5	1	2
9	1	2	7	3	5	4	8	6
8	4	5	6	1	2	9	7	3
7	9	8	2	6	1	3	5	4
5	2	6	4	7	3	8	9	1
1	3	4	5	8	9	2	6	7
4	6	9	1	2	8	7	3	5
2	8	7	3	5	6	1	4	9
3	5	1	9	4	7	6	2	8

Рисунок 1. Головоломка та її рішення

Ми говоримо, що дві клітинки мають спільну одиницю, якщо вони знаходяться або в одному рядку, або в тому самому стовпці, або в тому самому блоці (де «або» не виключає).

Сітка судоку є окремим випадком латинського квадрата. Латинські квадрати мають відповідати тим самим обмеженням, що й судоку, за винятком умови щодо блоків [1].

Загальне визначення головоломок «Судоку». Клас головоломок «Судоку» складається з частково заповненої сітки рядків-стовпців, розділених на N областей, кожна з розмірами N клітинок, які потрібно заповнити ("вирішити") за допомогою встановленого набору з N різних символів (зазвичай цифри $\{1, \dots, N\}$), так що кожен рядок, стовпець та блок містять тільки один символ з кожного набору. Властивості головоломок «Судоку» та їх розв'язання можна дослідити за допомогою математики та алгоритмів.

Загальний судоку визначається:

- набір S із n квадратів сітки,
- набір індексів $I = \{1, \dots, m\}$,
- набір B блоків, де кожен блок $B \in \beta$ складається з набору рівно m квадратів в S
- початкове присвоєння $A = \{(p_i, k_i): i = 1, \dots, r\}$ із заданим квадратом $p_i \in S$, призначеним індексом $k_i \in I, i = 1, \dots, r$.

Мета полягає в тому, щоб таким чином призначити індекси від I до кожного квадрата S , що залишився таким чином, щоб кожен блок $B \in \beta$ мав повний набір індексів, призначених йому. Вимогою для всіх дійсних головоломок «Судоку» є те, що існує лише одне рішення, яке відповідає початковому завданню.

Рішення головоломки «Судоку» можна представити як унікальне рішення 0-1 для конкретного набору лінійних рівнянь. Зокрема, визначає $m \times n$ змінних x_{pk} так, щоб $x_{pk} = 1$, якщо індекс k присвоєно квадрату p сітки, і $x_{pk} = 0$ в іншому випадку. Щоб розв'язати задану головоломку «Судоку», змінні x_{pk} повинні задовольняти наступному набору обмежень

- Кожен квадрат містить рівно один індекс:

$$\sum_{k \in I} x_{pk} = 1, p \in S \quad (1)$$

- Кожен блок має рівно по одному з кожного індексу:

$$\sum_{p \in B} x_{pk} = 1, B \in \beta, k \in I \quad (2)$$

- Кожне початкове завдання значимо:

$$x_{p_i k_i} = 1, i = 1, \dots, r \quad (3)$$

Розв'язок рівнянь (1)-(3) 0-1 буде розв'язком відповідної головоломки «Судоку». Тут корисно зазначити, що рівняння (1) і (2) містять набір обмежень призначення, де в кожному блоці виконуються призначення 1-1. Проте знайти 0-1 розв'язки рівнянь (1)-(3) для стандартної версії 9×9 досить легко за допомогою будь-якої розумної цілочисельної програми. Розв'язування головоломок судоку вручну зазвичай виконується за допомогою стратегій виключення, які відстежують, які індекси доступні для розміщення в кожному квадраті сітки, і оновлюють їх шляхом вилучення індексів, які не можуть бути дозволені в квадраті на основі певної лінії міркувань. Зокрема, ми визначаємо набір кандидатів, пов'язаний з кожним квадратом p , позначений C_p , який буде набором індексів, які не були

виключені з розгляду для цього квадрату. Спочатку, $C_{p_i} = \{k_i\}$, для призначених квадратів (p_i, k_i) , та $C_p = I$ для непризначених квадратів. В цьому контексті рівняння (3) може бути заміненим на:

$$x_{pk} = 0, p \in S, k \notin C_p$$

Якщо набір кандидатів для будь-якого квадрата містить лише один індекс, тоді цьому квадрату може бути присвоєно цей індекс. Судоку розв'язується, коли в кожному з наборів кандидатів залишається лише один індекс [2].

Одноблокова стратегія. Стратегія, яка усуває окреме призначення на основі обмежень (1), (2) і (3), оскільки вони застосовуються до окремого блоку $B \in \beta$. Таким чином, стратегія з одним блоком передбачає розгляд співвідношення між індексами-кандидатами лише в одному блоці, ігноруючи те, як вони взаємодіють з іншими блоками. Одноблокова стратегія не обмежена використанням лише для певного блоку, але може бути застосована послідовно до різних блоків, якщо кожна програма розглядає лише один блок разом із поточними наборами кандидатів. Набір стратегій усунення за один блок, який є в арсеналі практично кожного середнього гравця, можна описати досить стисло.

Pigeon-hole rule. Принцип «голубки» стверджує, що якщо є $n + 1$ голубів і n ямок, то в одній лунці має бути принаймні два голуби. Дві варіації цього принципу застосовуються до судоку, якщо ми припустимо, що в кожній лунці міститься рівно один голуб (і кожен голуб знаходиться в ямі):

1. Якщо набір із k голубів може перебувати лише в k ямах, тоді жодних інших голубів немає в жодній із цих k ячеек.

2. Якщо набір з k ячеек може містити лише k голубів, то жодна інша яма не містить жодного з цих k голубів.

У Судоку голуби – це цифри 1-9, а ямки – це дев'ять квадратів в одному блоці. Якщо якийсь набір з k цифр може з'явитися лише в k квадратах в одиниці, тоді ми можемо виключити всі інші цифри як можливі в цих квадратах, і якщо деякий набір з k квадратів може містити лише k цифр, тоді ми можемо виключити ці цифри як можливі в усіх інших квадратах в тій же одиниці.

Теоретично стратегію Pigeonhole можна застосувати з $2 \leq k \leq 8$, але через подвійну природу цієї стратегії нам ніколи не потрібно розглядати $k > 4$. Припустимо, наприклад, що якийсь набір із 5 цифр може з'явитися лише в 5 квадратах в одиниці (щоб ми могли виключити інші 4 цифри як можливі з цих квадратів). Це означає, що решта 4 квадрати не мають цих 5 цифр як можливі, тому ці 4 квадрати можуть містити лише решта 4 цифри, тому ми можемо застосувати стратегію Pigeonhole з $k = 4$ і видалити ці цифри з 5 оригінальних квадратів. Загалом, цей аргумент показує, що якщо стратегію Pigeonhole можна використовувати з $k = n$, то подвійну стратегію можна використовувати з $k = 9 - n$, щоб усунути той самий набір можливостей.

Особливі випадки такої стратегії відомі як приховані/голі пари/трійки/четвірки [3].

9	2	^{4 5} ₇	6	8	1	^{4 5} ₇	5	3
6	_{7 8}	⁵ _{7 8}	3	9	4	^{7 5} ₇	2	1
1	3	⁴ ₈	7	2	5	9	8	6
5	_{8 9}	1	2	7	8	3	6	4
⁴ ₇	⁴ _{7 8}	⁴ _{7 8}	5	6	3	2	1	9
3	6	2	1	4	9	8	7	5
2	4	6	9	1	7	5	3	8
7	5	9	8	3	6	1	4	2
8	1	3	4	5	2	6	9	7

Рисунок 2 pigeon-hole rule

Теорема 1. Будь-яке усунення, яке можна здійснити за допомогою стратегії одного блоку, також можна зробити за допомогою Pigeon-hole rule.

Доказ. Розглянемо одноблокову стратегію, застосовану для блоку $B \in \beta$ певного етапу вирішення головоломки, з поточними наборами кандидатів $C_p, p \in S$. Тоді одноблокова стратегія повинна використовувати лише такі підмножини обмежень (1), (2), і (3) означати, що конкретне призначення $x_{p_0 k_0} = 1$ не може зберігатися:

$$\sum_{k \in 1} x_{pk} = 1, p \in B \quad (4)$$

$$\sum_{p \in B} x_{pk} = 1, k \in 1 \quad (5)$$

$$x_{p,k} = 0, p \in B, k \notin C_p \quad (6)$$

Зокрема, призначення (p_0, k_0) усувається, якщо, коли ми встановлюємо $x_{p_0 k_0} = 1$, ми не зможемо знайти 0-1 рішення рівнянь (4)-(6).

Комбінаторні задачі: проблема комівояжера

$$\sum d(A_{pi(1)}, A_{pi(1+1)}) + d(A_{pi(m)}, A_{pi(1)}) \quad (7)$$

Ця задача є класичною задачею комбінаторної оптимізації, яка намагається знайти найкоротший і найефективніший маршрут між усіма містами, куди повинен поїхати продавець. Найкоротший проміжок часу відноситься до найкоротшої відстані, яку проходить продавець. Продавець планує маршрут по містах якомога швидше, щоб бути ефективним. Ця задача використовує кінцеві набори та відстань для визначення маршруту. Ця проблема стосується sudoku, оскільки гравець хоче якомога швидше знайти якомога більше цифр для квадратів. Наведене вище рівняння (7) використовує суму всіх відстаней між кожним містом у маршруті мандрівника, щоб знайти найефективніший маршрут.

Комп'ютерна наука

В інформатиці коди та алгоритми дуже важливі. Маючи навички інформатики, гравець може закодувати головоломку sudoku як формулу CNF. CNF означає сполучну нормальну форму. Дослідження показало, що існує «оптимізоване кодування CNF для роботи з великими екземплярами головоломок «Судок»». Умови дуже важливі для кодування CNF, а головоломки «Судок» чудово допомагають навчити гравців, як налаштувати певні умови. Щоб налаштувати умови для sudoku, необхідно визначити такі якості умов, як визначеність, унікальність, обмеження визначеності та обмеження унікальності. В умовах також використовуються операції за модулем у клітинках, рядках, стовпцях і блоках. Складним завданням для гравців може бути використання набору умов для формулювання sudoku. Якщо і тільки якщо головоломка має рішення, головоломка може бути закодована як набір різних умов [4].

Список літератури

1. D. Berthier, The Hidden Logic of Sudoku, 2nd ed., Lulu, Morrisville, NC, 2007.
2. J. Scott Provan, Sudoku: Strategy versus Structur, The American Mathematical Monthly, Vol. 116, No. 8 (Oct., 2009), pp. 702-707
3. <https://www.mathstat.dal.ca/~jpg/sudoku/strategies.html>
4. Callie Weaver: Strategies and Algorithms of Sudoku, 2020